

Título: El grupo básico de salud y el director escolar rural en la atención al discapacitado adulto.

Autores:

Marisleydis Álvarez Boix.

Institución a la que pertenece: Policlínico comunitario “Cándido González”

Teléfono: 3283 6546 Email: marita27@nauta.cu

Milaysis Hecheverría Pozo.

Institución a la que pertenece: Escuela primaria “Carlos Paneque” Najasa.

Teléfono: 3286 4621 Email: milasiechevarria@profesores.cm.rimed.cu

Silvia Villegas Rodríguez.

Institución a la que pertenece: Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte.

Teléfono: 3226 2526 Email: silvia.villegas@reduc.edu.cu

Taller III. El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

RESUMEN:

El discapacitado adulto en el entorno rural, atendido por la familia y el Grupo Básico de Salud (médico y enfermera) no siempre logra satisfacer sus necesidades personales, educativas y laborales, problemática en que se centra el presente trabajo, dirigido al diseño de una estrategia socioeducativa para la atención integral al discapacitado en el entorno rural. El diagnóstico inicial, mediante métodos teóricos y empíricos a miembros de la comunidad La Jagua y del municipio Najasa evidenció desconocimiento de los factores comunitarios de su implicación en la atención a ese segmento poblacional, deficiencias en la orientación de las instancias municipales y falta de coordinación en las acciones educativas y sociales a tal fin, dificultades en el aprovechamiento de las potencialidades de la escuela e insuficiente accionar del director de la institución educativa rural, como principal centro cultural de la comunidad, en la preparación a las personas que influyen e interactúan con el discapacitado (familia, médico y enfermera, personal docente y factores comunitarios) para la atención a dichas personas. Su aplicación mostró alternativas de trabajo en el sector rural y las posibilidades de las relaciones laborales entre el Grupo básico de Salud y el director de la institución educativa rural en la coordinación e integración de las acciones para el mejoramiento del modo de actuar de las cooperativas de producción agropecuarias, representantes del INDER, cultura, INASS entre otras agrupaciones sociales, en función de la incorporación social activa del discapacitado y su familia.

Palabras clave: discapacidad, atención educativa integral, director rural, grupo básico de trabajo.